

Análisis colorimétrico de queso cincho deshidratado

A. Domínguez Niño^{1,2*}, O. García Valladares², E.C. López Vidaña^{1,3}, I. Pilatowsky Figueroa², G. Luna Solano⁴,

¹Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, Cátedra CONACYT- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Av. Insurgentes Sur, 1582, Crédito Constructor C.P. 03940, México D. F., México

²Instituto de Energías Renovables-UNAM, Privada Xochicalco S/N, C.P. 62580, Temixco, Morelos, México

³Departamento de Ingeniería Sustentable, Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Calle CIMAV 110, Ejido Arrollo Seco C.P. 34147, Durango, Durango, México

⁴División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 núm. 852 Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México

[*aldoni@ier.unam.mx](mailto:aldoni@ier.unam.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En esta investigación se evaluó la luminosidad, tonalidad, cromaticidad y diferencia de color del queso cincho deshidratado en un secador de convección forzada. La temperatura de secado (50 °C, 55 °C y 60 °C), velocidad de aire (0 m/s, 0.5 m/s y 1 m/s), y tamaño de partícula (0.5 mm, 25 mm y 50 mm) fueron definidos como factores independientes. El análisis de varianza indicó que las variables independientes no afectaron significativamente ($p \geq 0.05$) la luminosidad, tonalidad y diferencia de color; sin embargo, el parámetro de cromaticidad fue afectado ($p \leq 0.05$) significativamente por el tamaño de partícula. Los resultados indicaron que la luminosidad incrementó a medida que el tamaño de partícula aumentaba de 0.5 mm a 50 mm. El ángulo Hue osciló de 86.49 ° a 91.68 °; por lo tanto, el producto deshidratado presentó un color amarillo. La humedad inicial se redujo de 36.47% a niveles de 2.46% a 4.51%.

Palabras clave: Queso artesanal, análisis colorimétrico, secado

Abstract

In this research, the lightness, hue, chromaticity and color difference of dehydrated cincho cheese were evaluated in a forced convection dryer. The drying temperature (50 °C, 55 °C and 60 °C), air velocity (0 m/s, 0.5 m/s, and 1 m/s), and particle size (0.5 mm, 25 mm and 50 mm) were defined as independent factors. The analysis of variance indicated that the independent variables did not significantly affect the lightness, hue and color difference; however, the chromaticity parameter was significantly affected (p) by the particle size. The results indicated that the luminosity increased as the particle size increased from 0.5 mm to 50 mm. The hue angle ranged from 86.49 ° to 91.68 °; therefore, the dehydrated product had a yellow color. The initial moisture was reduced from 36.47 % to levels from 2.46% to 4.51%.

Key words: Artisanal cheese, colorimetric analysis, drying

Introducción

Los quesos son elaborados de la leche de vaca o de otra especie de animales, es obtenido por la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles, dando lugar a diferentes variedades de queso (NOM-121-SSA1-1994) [1]. Los quesos artesanales son elaborados a partir de leche cruda empleando mecanismos rudimentarios, son frecuentemente salados y no poseen alguna técnica de conservación adicional. Estos quesos son

considerados una rica fuente de nutrientes esenciales, en particular, proteínas, aminoácidos, grasa, vitaminas y minerales; por esta razón, la vida útil de estos quesos es muy corta [2]. El queso cincho es de tipo semiduro, rico en proteínas, con un intenso sabor, ligeramente ácido de color blanco o blanco-amarillo. En algunas ocasiones es encontrado añejado y cubierto con una ligera capa de chile, se elabora de manera artesanal en los estados de Morelos y Guerrero, México. El término cincho originalmente se atribuía a un cinturón de palma que se colocaba alrededor del queso; hoy en día, es utilizado un aro de plástico [3]. Aunque el queso de cincho puede almacenarse bajo refrigeración no está exento de presentar alteraciones físicas, químicas relacionadas a su contenido de humedad y constituyentes. El proceso de secado es un método de conservación en el cual el contenido de humedad y niveles de actividad de agua son reducidos con la finalidad de minimizar las reacciones bioquímicas, químicas y microbiológicas [4]. La remoción de agua (en forma de vapor) de la superficie del material, depende de condiciones externas de temperatura, humedad de aire, área de superficie expuesta y presión; mientras que el movimiento de la humedad interna hacia la superficie está en función de la naturaleza física del sólido, la temperatura y su contenido de humedad. La velocidad de secado depende de la velocidad a la que se realicen los dos procesos anteriores [5]. El color tiene influencia sobre la aceptación o rechazo de los alimentos por el consumidor. El color en los alimentos puede variar en tres dimensiones: hue (tonalidad o color), luminosidad y cromaticidad (saturación o pureza del color). La luminosidad representada por L (blanco-negro) toma valores de 0 (negro) a 100 (blanco). El espectro verde-rojo es representado por a con un rango de -60 (verde) a +60 (rojo), b representa el espectro azul-amarillo con un rango de -60 (azul) a +60 (amarillo), respectivamente. El ángulo Hue, no solo representa la propiedad del color, sino que también es lo que el consumidor denomina como el color del objeto y se expresa en grados. Iniciando del eje $+a$, 0° es rojo, 90° es $+b$ amarillo, 180° es $-a$ verde, y 270° es azul [6]. De acuerdo con Wroslstad y Smith [7] and Lawless and Heymann [8], el parámetro croma es igual a cero en el centro del espacio de color y aumenta hasta 60 según la distancia desde el centro. La diferencia de color representa la diferencia entre la muestra seca y la muestra fresca. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del proceso de secado por convección forzada sobre los parámetros de color del queso cincho deshidratado.

Metodología

Materiales

El queso cincho fue obtenido de un grupo productor de queso localizado en el Estado de Morelos, México. El análisis fisicoquímico se muestra en la Tabla 1.

Descripción del secador

Se utilizó un secador de convección forzada, el cual fue diseñado, construido y evaluado en el Instituto de Energías Renovables, UNAM, México (Figura 1). La cámara de secado está hecha de acrílico transparente. Dentro de la cámara de secado hay una bandeja con un área de 0.35 m^2 . El aire puede circular por la parte superior y/o inferior de la bandeja de secado y circula de manera longitudinal por la bandeja de secado hacia el exterior. Para la determinación experimental se utilizaron velocidades de aire de secado de 0 , 0.5 y $1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, temperatura de secado de 50°C , 55°C y 60°C y tamaño de partícula de 0.5 mm , 25 mm y 50 mm . EL ventilador tiene una capacidad máxima de flujo volumétrico de $570 \text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ y un sistema de calentamiento que consiste de 3 resistencias eléctricas de 1500 W cada uno. El aire caliente es impulsado por un motor de $1/20 \text{ hp}$ acoplado a un ventilador. Las dimensiones del secador son $60 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. En la Figura 1 se presentan los elementos principales que constituyen el secador de convección forzada.

Figura 1. Secador de convección forzada diseñado en IER-UNAM (1. Panel de control, 2. Resistencia eléctrica, 3. Ventilador, 4. Cámara de secado, 5. Charola de secado).

Métodos de análisis

Una muestra de 3 g de queso cincho, finamente rayado fue colocada y distribuida en la charola de aluminio para la determinación de humedad a 105 °C utilizando una termobalanza (OHAUS, MB45 con una sensibilidad de 0.001g). La actividad de agua de las muestras secas fue determinada a temperatura constante (25 °C) mediante un medidor de actividad de agua (Higrolab C1). Las determinaciones fueron realizadas por triplicado. Las propiedades de color del queso fueron determinadas mediante el uso de un colorímetro portátil (NR60CP). El equipo fue calibrado con placas blanca y negra. Los parámetros de color fueron determinados por reflectancia y expresados en términos de L (luminosidad), a (rojo-verde), b (amarillo-azul), H (tono) y C (croma) saturación o intensidad. La diferencia de color (ΔE) entre el producto fresco y el seco fue calculada utilizando la siguiente ecuación.

$$\Delta E = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{1/2}$$

Donde:

$$\begin{aligned}\Delta L &= L_{Seco} - L_{Fresco} \\ \Delta a &= a_{Seco} - a_{Fresco} \\ \Delta b &= b_{Seco} - b_{Fresco}\end{aligned}$$

Diseño experimental

Se utilizó un diseño compuesto central $2^3+2(3)+1$. Los factores estudiados fueron X_1 , temperatura de secado (50 °C, 55 °C, y 60 °C), X_2 , velocidad de aire (0 m/s, 0.5 m/s y 1 m/s), X_3 , tamaño de partícula (0.5 mm, 25 mm, 50 mm). El análisis estadístico se realizó utilizando el software NCSS. Las variables de respuesta fueron la humedad final (Y_1), actividad de agua (Y_2), luminosidad (Y_3), ángulo hue (Y_4), cromaticidad (Y_5) y diferencia de color (Y_6) (Tabla 1). Los análisis se realizaron por triplicado. Seis funciones matemáticas fueron supuestas para Y_k , como se muestra en la siguiente ecuación.

$$y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Un modelo de segundo orden fue utilizado para aproximar la función utilizando la metodología de superficie de respuesta de MATLAB 2021.

$$Y_k = b_{k0} + \sum_{i=1}^3 b_{ki}X_i + \sum_{i=1}^3 b_{kii}X_i^2 + \sum_{i \neq j=1}^3 b_{kij}X_iX_j$$

Donde b_{k0} , b_{ki} , b_{kij} y b_{kij} de son los coeficientes de regresión de la intercepción, lineal, cuadrático, y los coeficientes de interacción, respectivamente; X_i son las variables independientes codificadas que están relacionadas con X_1 , X_2 , y X_3 (Tabla 2)

Resultados y discusión

Humedad y actividad de agua

Las Figuras 2 y 3 muestra es efecto de la velocidad de aire, temperatura de secado, y tamaño de partícula sobre el contenido de humedad y actividad de agua del queso cincho deshidratado. El análisis de varianza reveló que las variables independientes no afectaron significativamente el contenido de humedad. Sin embargo, la actividad de agua fue afectada significativamente por el tamaño de partícula. La humedad inicial fue reducida del 36.47% a valores que oscilaron entre 2.74 a 4.51% (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados experimentales del proceso de secado por convección forzada del queso cincho.

Experimentos	Factores			Respuestas					
	X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
1	-1	0	-1	3.95	0.27	87.13	89.14	17.40	4.720
2	-1	1	-1	3.56	0.29	84.36	89.07	19.78	13.76
3	1	-1	-1	2.74	0.16	92.45	90.95	17.14	3.98
4	1	1	-1	2.74	0.23	80.46	86.49	22.63	14.09
5	-1	-1	1	4.51	0.34	79.61	92.59	15.40	13.98
6	-1	1	1	3.78	0.39	83.42	88.52	14.83	7.730
7	1	-1	1	4.67	0.36	77.38	91.23	15.01	10.97
8	1	1	1	2.46	0.40	64.46	89.20	17.03	21.59
9	0	-1	0	3.77	0.31	85.13	89.24	16.47	9.030
10	0	1	0	2.86	0.26	73.51	89.97	16.85	19.35
11	0	-1	0	3.12	0.26	78.24	89.62	17.74	12.25
12	-1	0	0	3.25	0.23	78.12	89.37	16.46	7.190
13	1	0	0	3.12	0.29	73.14	87.51	18.81	16.93
14	0	0	0	3.41	0.28	81.42	88.60	17.96	11.53
15	0	0	-1	3.91	0.43	79.20	91.68	17.67	15.02

Figura 2. Gráfica del contenido de humedad en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

En la Figura 3 se observa que los valores de actividad de agua mostraron una tendencia a incrementar a medida que el tamaño de partícula aumentaba de 0.5 mm a 50 mm.

Figura 3. Gráfica de actividad de agua en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

Los valores finales de actividad de agua oscilaron en un rango de 0.23 a 0.43 (Tabla 1). Estos resultados implicaron que el queso seco puede tener una vida de anaquel mayor a medida que hay menor cantidad de agua disponible para las reacciones químicas [9].

Análisis colorimétrico

El efecto de las variables independientes sobre la luminosidad del queso deshidratado se observa en la Figura 4. El análisis de varianza indicó que las variables independientes no afectaron significativamente ($p \geq 0.05$) la luminosidad.

Figura 4. Gráfica de luminosidad en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

De acuerdo con la Figura 4, la luminosidad incrementa a medida que el tamaño de partícula incrementa de 0.5 mm a 50 mm. Por otro lado, un ligero incremento en la luminosidad se observó cuando la temperatura de secado incrementó de 50 a 60 °C. De acuerdo con la Tabla 1, los valores de luminosidad se encontraron entre 64.46 a 92.45.

De acuerdo con los valores de la Tabla 1, los valores del ángulo Hue oscilaron de 86.49° a 91.68°; por lo tanto, el producto seco presentó una tonalidad amarilla. La Figura 5 claramente muestra que el ángulo Hue incrementa a medida que el tamaño de partícula aumenta de 0.5 mm a 50 mm y cuando la temperatura aumenta de 50 °C a 60 °C.

Figura 5. Gráfica de tonalidad en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

El parámetro chroma (saturación del color) fue afectada significativamente ($p \leq 0.05$) por el tamaño de partícula (Figura 6).

Tabla 2. Coeficientes de regresión de ecuaciones polinomiales de segundo orden

Coeficientes de regresión	Variables de respuesta					
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
b_{k0}	3.25	0.286	77.4	89.40	17.5	13.6
b_{k1}	-0.332	-0.0070	-2.47	-0.331	0.675	2.02
b_{k2}	-0.424	0.0120	-3.55	-0.990	0.970	3.38
b_{k3}	0.293	0.0680*	-4.17	0.897	-1.50*	2.12
b_{k12}	-0.136	0.0038	-3.24	-0.294	0.712	2.24
b_{k13}	0.109	0.0237	-2.83	0.011	-0.098	1.41
b_{k23}	-0.319	0.0013	0.71	-0.196	-0.802	-1.85
b_{k11}	-0.099	-0.0328	-1.55	-0.867	0.238	-1.82
b_{k22}	0.031	-0.0078	2.14	0.298	-0.737	0.31
b_{k33}	0.376	0.0622	3.13	0.833	0.418	-0.61

Y_1 = Moisture content, Y_2 = Water activity, Y_3 = Lightness, Y_4 = Hue, Y_5 = Chroma, Y_6 = Color difference

Figura 6. Gráfica de cromaticidad en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

Un aumento en los valores de chroma se observaron a medida que la velocidad del aire aumentó de 0 m/s a 1 m/s y cuando el tamaño de partícula aumenta de 0.5 mm a 50 mm (Figura 6). Sin embargo, este incremento no fue significativo.

En la Tabla 1 se observa que los valores más significantes en la diferencia de color se obtuvieron cuando la luminosidad disminuyó con respecto al valor inicial. Por lo tanto, valores altos en diferencia de color se observaron (Figura 7).

Figura 7. Gráfica de cromaticidad en función de temperatura de secado, velocidad de aire y tamaño de partícula.

De acuerdo con la comisión internacional de iluminación la diferencia total de color entre 0 y 2 es insignificante. En contraste, la diferencia total de color arriba de 5 unidades es reconocible aún para un observador inexperto [10].

Trabajo a futuro

Se tiene planeado realizar un estudio fisicoquímico, microbiológico y de propiedades termo físicas del queso cincho, así como la comparación del secado de queso cincho a través de métodos solares y convencionales.

Conclusiones

Se logró estabilidad microbiológica del queso cincho mediante la reducción del contenido de humedad y niveles de actividad de agua por debajo del 10% y 0.6, respectivamente. Durante el proceso de secado el parámetro de cromaticidad fue afectado de manera significativa ($p \geq 0.05$) por los factores independientes; sin embargo, la luminosidad, ángulo hue y la diferencia de color no mostraron verse afectados por la temperatura de secado, velocidad del aire y tamaño de partícula. Algunas aplicaciones del queso deshidratado son en el sector doméstico al ser incorporado en la comida tradicional como portador de aroma, sabor y proteínas en diferentes tipos de comida.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Cátedra CONACYT y al Instituto de Energías Renovables, UNAM, México a través del proyecto 352 de tecnologías termosolares para el secado de alimentos y su integración en la industria mexicana, así como al proyecto de secado solar de productos agropecuarios PAPIIT IN103021.

Referencias

- [1] NOM-243-SSA1-2010, «Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias,» México, 1994.
- [2] J. Hnosko, S. Clark y D. Van Hekken, «Latin American Cheeses,» de *The sensory evaluation of dairy products*, New York, Springer, 2009, pp. 489-504.
- [3] C. G. Castro, C. F. Martínez, C. M. Esteban, F. E. Montes de Oca, C. A. Martínez y O. A. Espinoza, «Evaluación de la calidad microbiológica del queso de cincho de Morelos fresco y semi maduro,» de *13 er Congreso Nacional de Investigación Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria*, Puebla, 2012.
- [4] S. P. Shingare y N. B. Thorat, «Effect of drying temperature and pretreatment on protein content and color changes during fluidized bed drying of finger millets,» *Drying Technology*, vol. 31, pp. 507-518, 2013.
- [5] A. S. Mujumdar, «Principles, classification, and selection of dryers,» de *Handbook of industrial drying*, Boca Raton, CRC Press, 2014, pp. 1-4.
- [6] C. L. Hii, C. E. Itam y S. P. Ong, «Convective air drying of raw and cooked chicken meats,» *Drying technology*, vol. 32, n° 11, pp. 1304-1309, 2014.
- [7] R. E. Wrolstad y D. E. Smith, «Color analysis,» de *Food analysis*, West Lafayette, Springer, 2010, pp. 572-886.
- [8] M. Lawless y M. Markowski, «Color and appearance,» de *Sensory evaluation of food*, New York, Springer, 2010, pp. 283-299.
- [9] Z. Izadi, M. Mohebbi, F. Shahidi, M. Varidi y S. M. Reza, «Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach,» *Food and bioproducts processing*, vol. 123, pp. 225-237, 2020.
- [10] M. Zielinska y M. Markowski, «Color characteristics of carrots: effect of drying and rehydration,» *International Journal of food properties*, vol. 15, pp. 450-466, 2012.